

ISHCHI KUCHI BANDLIGI TO'G'RISIDAGI TURLI KONSEPSIYALAR SHARHI

Abrorjon Habibullayev Ahmadali o'g'li

Namangan Davlat Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8363110>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishchi kuchi bandligi bilan bog'liq bo'lgan turli tushunchalarning to'liq ko'rinishini beradi. Ishchi kuchining bandligi bilan bog'liq turli jihatlar va ta'riflarni o'rganib, u ishchi kuchi ishtiroki dinamikasini va uning iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini tushunish uchun qimmatli fikrlarni taqdim etadi. Ushbu izoh tadqiqotchilar, siyosatchilar va ishchi kuchi bandligi tushunchalarini chuqurroq tushunishga qiziqqan shaxslar uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Ishchi kuchi, bandlik, ishchi kuchi, kadrlar bo'limi, iqtisodiy faoliyat, ishchi kuchi dinamikasi, iqtisodiy rivojlanish, siyosatni shakllantirish, ishchi kuchi ishtiroki, aholi, geografik hudud, ishsizlik

Kirish. Ishchi kuchi bandligi kontsepsiyasi har qanday iqtisodiyotning asosiy jihati bo'lib, tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishga hissa qo'shish uchun ishlab chiqarish faoliyatida shaxslarning ishtirokini ifodalaydi. U ma'lum bir mamlakat yoki mintaqadagi ishchi kuchining dinamikasi va xususiyatlari haqida tushuncha beradigan turli tushunchalarni o'z ichiga oladi. Ishchi kuchi bandligining turli kontsepsiyalarini tushunish siyosatchilar, iqtisodchilar va korxonalar uchun mehnat bozorlari faoliyatini tahlil qilish va baholash, bandlik tendentsiyalarini baholash va barqaror iqtisodiy o'sish va ijtimoiy farovonlikni rag'batlantirish strategiyalarini ishlab chiqish uchun juda muhimdir.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada ishchi kuchi bandligi to'g'risidagi turli kontsepsiyalar sharhi muhokama qilinadi. Uning asosiy tarkibiy omillari va qismlari tavsiflanadi. Ishchi kuchi bandligi to'g'risidagi turli kontsepsiyalar sharhi tahlil qilindi. Ishchi kuchi bandligi to'g'risidagi turli kontsepsiyalar sharhi bo'yicha yondashuvlar o'rganildi.

Tahlillar va natijalar. Ishchi kuchining bandligi to'g'risidagi nazariyalar muammoga nisbatan yondashuv, qo'llanilgan tadqiqot usullari va vositalari jihatidan bir-biridan farqlanadi. Darslik va o'quv qo'llanmalarda ishchi kuchi bandligi bo'yicha neoklassiklar, keynschilar, monetarizm, institutsional-sotsiologik va boshqa ilmiy maktab vakillarining qarashlari bayon etiladi.

Neoklassik maktab kontsepsiyasi A.Smitning klassik nazariyasi qoidalari asosida shakllantirilib, D.Gilder, A.Laffer, M.Feldsteyn, R.Xoll kabi bir qator olimlarning fikr-mulohazalari orqali namoyon bo'ladi. Bu maktab namoyandalari ishchi kuchi bozorini maxsus qonunlarga bo'ysunuvchi aloqalar tizimi sifatida ko'rib chiqib, ular bozor mexanizmi orqali boshqarilishini ta'kidlaydilar. Ish haqi darajasi ishchi kuchining narxi sifatida ko'rsatiladi. U ishchi kuchi talab va taklifiga ta'sir ko'rsatib, ular o'rtasidagi nisbat va zarur muvozanatni ta'minlaydi. Ishchi kuchining narxi bozor kon'yunkturasiga tezlik bilan javob qaytaradi, ya'ni bozordagi talab va taklifning o'sishi yoki kamayishiga qarab o'zgaradi. Shunga ko'ra, ishchi kuchi bozoridagi taqchillik yoki taklif ortiqchaligi ish haqi darajasini o'zgartirish orqali bartaraf etiladi. Ishchi kuchi bozorining klassik modeli uning o'zini o'zi tartibga solish tamoyiliga asoslanadi. Keynscha maktab vakillari ishchi kuchi bozorini harakatsiz, o'zgarmas tizim sifatida baholab, unda ishchi kuchining narxi qat'iy belgilangan bo'lishini ta'kidlaydilar. Bandlik va ishsizlik darajasi, ishchi kuchiga bo'lgan talab, real ish haqi darajasi kabi asosiy ko'rsatkichlar ishchi kuchi bozori orqali emas, balki tovar va xizmatlar bozoridagi samarali talab miqdori orqali belgilanadi. Ishchi kuchi bozorida esa faqat ish haqi darajasi va unga

bog'liq bo'lgan ishchi kuchi taklifi miqdori shakllanadi. Biroq ishchi kuchi taklifi amaldagi bandlikning shakllanishida yetakchi rol o'ynamay, balki faqat uning ish haqining muayyan hajmidagi eng yuqori mumkin bo'lgan darajasini tavsiflaydi. Ishchi kuchiga bo'lgan talab yalpi talab, investitsiya va ishlab chiqarish hajmi orqali tartibga solinadi. Ishsizlikning mavjud bo'lishi yalpi samarali talabning yetishmasligi bilan shartlanib, uni byudjet va pul-kredit siyosatining iqtisodiy faollikni oshiruvchi chora-tadbirlari orqali bartaraf etish mumkin. Davlat yalpi talabni kengaytirish tadbirlarini amalga oshira borib, ishchi kuchiga bo'lgan talabning o'sishiga imkon yaratadi va buning natijasida bandlikning o'sishi hamda ishsizlikning qisqarishi ro'y beradi. Monetar maktab namoyandalari (M.Fridmen, E. Felps va boshqalar) bozor iqtisodiyotini o'z-o'zidan tartiblanuvchi tizim sifatida baholab, undagi narx mexanizmining o'zi bandlikning oqilona darajasini belgilab berishini ta'kidlaydilar. Bunday tizimga davlat tomonidan har qanday aralashuv bozorning o'zini-o'zi tartibga solish mexanizmini ishdan chiqaradi. Davlatning pul vositasida yalpi talabni rag'batlantirishi esa pirovardida inflyatsiya jarayonlarining kuchayishini keltirib chiqaradi. Monetaristlar iqtisodiyotda doimo ma'lum darajada ishsizlik mavjud bo'lishini ta'kidlab, uni "ishsizlikning tabiiy me'yori" deb ataydilar. Bandlikning bu "tabiiy daraja"dan chetlanishi faqat qisqa muddatli tavsif kasb etadi. Bandlikni barqarorlashtirish bo'yicha siyosat ishsizlik darajasini uning tabiiy me'yoridan chetlanishiga, ishlab chiqarish hajmi va band bo'lganlar sonining tebranishlariga qarshi kurashga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Ishchi kuchi bozorini muvozanatga keltirish uchun monetaristlar asosan pul-kredit siyosati dastaklaridan foydalanishni tavsiya etadilar.

Institutsional-sotsiologik maktab namoyandalari (T.Weblen, J.Danlop, J.Gelbreyt, L.Ulman va boshqalar) ishchi kuchi bandligi borasidagi muammolar turli ko'rinishdagi institutsional islohotlar yordamida hal etilishi mumkin, degan qoidaga asoslanadilar. Ular bu muammoning faqat makroiqtisodiy jihatdan tahlili bilan chegaralanmaydilar. Shuningdek, ular ishchi kuchi tarkibi va unga tegishli holda ish haqi darajasidagi ijtimoiy, kasbiy, tarmoq, yosh, jins, etnik va boshqa tafovutlar ta'sirida ishchi kuchi bozorida vujudga keladigan nomuvofiqliklarni izohlashga harakat qildilar.

Shartnomaga asoslangan bandlik nazariyasi (M.Beyli, D.Gordon, K.Azariadis) o'zida neoklassik hamda keynscha talqinlarni uyg'unlashtiruvchi konsepsiya hisoblanadi. Konsepsiya mualliflari, bir tomondan, pul ko'rinishidagi ish haqi qat'iyligi to'g'risidagi keynscha qoidani qabul qiladilar va ishchi kuchi bozoridagi muvofiqlashuv narxlar (ya'ni, ish haqi) hisobiga emas, balki ishlab chiqarish moddiy hajmi va bandlikning o'zgarishi hisobiga amalga oshirishini ta'kidlaydilar. Boshqa tomondan, bu qat'iylilikning o'zi xususiy iqtisodiy manfaatlar ostida harakat qiluvchi individlarning xatti-harakatidan keltirib chiqariladi. Mazkur nazariyaning asosida tadbirkorlar va ishchilar o'zaro uzoq muddatli shartnoma munosabatlariga kirishishlari to'g'risidagi qoida yotadi. Mazkur shartnoma huquqiy jihatdan taqozo etilgani uchun emas, balki har ikkala tomon uchun ham iqtisodiy jihatdan foydaliligi sababli paydo bo'ladi. Firma ishlab chiqarishning pasayib ketishi davrida mehnatga haq to'lash hajmini kamaytirmaydi, ishlab chiqarishning o'sishi davrida esa malakali ishchilarga ish haqini oshirmaydi. Pul ko'rinishidagi ish haqining o'zgarishi bir tekisda boradi. Ish haqi darajasi individlar xatti-harakatining iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq natijasi sifatida ma'lum me'yorda qat'iy tus oladi.

Moslashuvchan ishchi kuchi bozori konsepsiyasi (R.Buae, G.Stending) 70-yillarning oxirida, nisbatan rivojlangan G'arb mamlakatlarida iqtisodiyotni tarkibiy qayta qurish amalga oshirilayotgan davrda keng tarqaldi. Uning asosida ishchi kuchi bozorini tartiblashdan voz kechish, bandlikning moslashuvchan, funksional jihatdan individuallashtirilgan va nostandart shakllariga (qisman bandlik, to'liq bo'lmagan ish haftasi yoki ish kuni, qisqa muddatli shartnomalar, uyga ish olish va h.k.) o'tishning zarurligi to'g'risidagi qoidalar yotadi. Bunday yondoshuv iqtisodiyotni tarkibiy qayta qurish xarajatlarini kamaytirishni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ishga yollash, ishdan bo'shatish va bandlik shakllarining turliciligi va moslashuvchanligi; ish vaqtini tartibga solishning moslashuvchanligi; ish haqini tabaqalashtirish asosida tartibga solishning moslashuvchanligi; ishchilarni ijtimoiy himoyalash usul va shakllari, shuningdek, ishchi kuchi bozorida talab va taklifning tebranishiga ishchi kuchi hajmi, tarkibi, sifati va narxi muvofiqlashuvining moslashuvchanligi hisobiga erishiladi. Umuman olganda moslashuvchan ishchi kuchi bozori konsepsiyasi tadbirkor va ishchilar o'zaro munosabatlarining turli shakllarini mavjudligini taqozo etib, ishchi kuchi bozorining yalpi xarajatlarini ratsionallashtirish, foydalilik darajasini oshirish va yuqori harakatchanligini ta'minlashga qaratilgan.

Xulosalar. Ishchi kuchi bandligi bilan bog'liq turli jihatlar va ta'riflarni o'rganish orqali biz ishchi kuchi ishtiroki dinamikasi va uning iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati haqida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ish kuchi, bandlik, ishchi kuchi dinamikasi va mehnat bozori tendentsiyalari kabi tushunchalarni tushunish siyosatchilar, tadqiqotchilar va mehnat bozorida muammolarni tahlil qilish va hal qilishga intilayotgan shaxslar uchun juda muhimdir. Ushbu izohda muhokama qilingan asosiy tushunchalar ishchi kuchi bandligining murakkabliklarini, jumladan, ishchi kuchi talabi va taklifi o'rtasidagi o'zaro ta'sirni, demografik omillarning ishchi kuchi tarkibiga ta'sirini, ishsizlik va to'liq bandlikning oqibatlarini yoritib beradi. Ushbu bilimlar inklyuziv o'sishni rag'batlantirish, ishsizlik darajasini pasaytirish va mehnat bozori samaradorligini oshirishga qaratilgan samarali siyosat va strategiyalarni ishlab chiqishda ma'lumot berishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu izoh ishchi kuchi tendentsiyalarini kuzatish va tushunish uchun davom etayotgan tadqiqotlar va ma'lumotlarni tahlil qilish muhimligini ta'kidlaydi. Ishchi kuchi bandligining dinamik tabiati texnologik taraqqiyot va malaka talablarining o'zgarishi kabi yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun siyosatni muntazam tekshirish va moslashtirishni talab qiladi. Siyosatchilar va manfaatdor tomonlar ishchi kuchining bandligi kontsepsiyalarini o'rganish orqali ishchi kuchini rivojlantirish, ta'lim va o'qitish tashabbuslari hamda ish o'rinlarini yaratish uchun qulay muhit yaratish bo'yicha asosli qarorlar qabul qilishlari mumkin. Ishchi kuchi bandligi tushunchalarini har tomonlama tushunish pirovardida jamiyatning barqaror va inklyuziv iqtisodiy o'sishiga yordam beradi.

References:

1. Джинган М.Л. «Экономическая теория», 6-е изд., 2013.
2. Dani Rodrik. "Globalization Paradox", 2011. 516 p
3. Зубко Н.М. Экономическая теория. - Минск: НТС АПИ, 2012. 61 с.
4. Иохин В.Ю. Экономическая теория: учеб. - «Экономист», 2005. - 861 с.
5. И. К. Станковская, И. А. Стрелец. Экономическая теория.: Учебник. / 3-е изд., испр. - «ЭКСМО», 2009. - 448 с.

6. Paul Krugman. "International Economics: Theory and Policy", 11th edition, 2018.
7. O'lmasov A., Vahobov A. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. - 2014.

INNOVATIVE
ACADEMY